

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

ELEKTRON SƏNƏD DÖVRIYYƏSİ SİSTEMİNƏ OLAN TƏLƏBLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ METODLARI

Kərimova Ləman Hüsnu qızı

28 sayılı tam orta məktəbin informatika müəllimi, Gəncə şəhəri

Kərimov Hüsnu Qədir oğlu

Azərbaycan Texnologiya Universiteti, dosent

kerimov_husnu@mail.ru

Xülasə: Məqalədə elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin əsas anlayışları və bu sistemlərin yaradılması zamanı istifadəçilərin sistemə olan mümkün tələblərinin optimal həll edilməsi metodları ətraflı təhlil edilmişdir.

Bu məqsədlə məqalədə mövcud sənəd dövriyyəsində aşkar edilmiş problemlərə xüsusi diqqət ayrılmış, onun analizi keçirilmiş, bölmələrin qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətlərini qiymətləndirilmişdir. Təhlillər nəticəsində bu tip araşdırmalar sənəd dövriyyəsi sistemlərində problem sahələrini müəyyənləşdirməyə kömək edir və dərhal proqrama lazımi funksiyaları daxil etməyə imkan yaradır. Tələblər əsasən ESDS-in əsas istifadəçiləri tərəfindən irəli sürülür lakin bunları tənzimləyici və qanunvericilik aktlarında nəzərə almaq vacibdir.

Müəssisələr vasitəsilə sistemin funksiyaları və vəzifələri üçün əsas tələblər müəyyən edilmiş, sistemdə sənədlərin saxlanması və yeni sənədlərin daxil edilməsini təşkil edilməsini təmin edən imkanlar göstərilmişdir. Bu sənədlərin SDS sistemində göstərilməsi üçün xüsusiyyətlər müəyyən olunmuşdur. Sistemin modifikasiya seçimlərini təmin edən zəruri şərtlər göstərilmiş və məxfi məlumatların qorunması üçün sistem məlumatlarının icazəsiz əldə olunmasının qarşısının alınma yolları göstərilmişdir.

Açar sözlər: sənəd, kağız sənəd, elektron sənəd, sənəd dövriyyəsi, sistem, sənəd arxiv.

İnformasiyanın sürətli artımı ilə əlaqədar iş prosesləri hər gün daha da mürəkkəbləşir və məlumatların dəyər yaradan məlumatlara çevrilməsi daha uzun proseslər və daha yüksək xərc tələb edir. Bundan əlavə, bu artım təşkilatlarda qiymətli məlumatları sənədləşdirməyi çətinləşdirir, məlumatlar asanlıqla əldə edilə bilmir və işçilərin beynində və fərdi kompüterlərində saxlanması çətinləşir. Bu sənədlərin yaradılmamasına, saxlanmamasına, yenilənməsinə və ya dəyər yaratmaq üçün istifadə edilməsinə səbəb olur. Buna görə müəssisə və qurumların funksiyalarında ciddi problemlər yaradan və rəqabət qabiliyyətini azaltmaqla inkişafına mane olan bu vəziyyət sənəd və idarəetmə sistemlərinin müəssisə və qurumlarda tətbiq edilməsini zəruri etmişdir [1].

Artıq təşkilatlar üçün əvəzolunmaz bir vasitə olan sənəd dövriyyəsi sistemləri sənədləşmə mühitində sənədlərin idarə olunması sistemi kimi müəyyən edilmişdir. Sənəd Dövriyyəsi Sistemi bir sıra informasiya texnologiyaları ilə inteqrasiya olunur, sənədləşdirilmiş məlumatlara çevrilir və müəssisə və qurumların qərar qəbul etmə mexanizmləri təkmilləşdirilir, rəqabət qabiliyyəti və səlahiyyətləri artırılır.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Sənəd Dövriyyəsi Sisteminin əsas məqsədi; kağızdakı sənədləri elektron sənədlərə və ya sənədlərə çevirmək, müəyyən edilmiş sənəd dövriyyəsi olan çevrilmiş və ya mövcud sənədlərin dövriyyəsinə idarə etmək və bu sənədləri sənəd anbarlarında etibarlı şəkildə saxlamaq; məlumat və sənəd resurslarına sürətli və səmərəli çıxış təmin etmək [2].

ESDS-in tətbiqi ehtiyacını təhlil etmək üçün tərəfimizdən məntiqi-struktur yanaşma (LSP) istifadə edilmişdir - bu, layihənin məqsədlərini düzgün təyin etməklə proseslərin və fəaliyyətlərin planlaşdırılmasına, idarə olunmasına və qiymətləndirilməsinə kömək edən bir vasitədir. Bu vasitə layihənin məqsədlərini, quruluşunu, layihənin uğurunu qiymətləndirə biləcəyimiz göstəriciləri, habelə layihənin icrası ilə əlaqəli riskləri nəzərə ala biləcəyimizi müəyyən etməyə kömək edir. Bu məsələləri həll etmək üçün işə əvvəlcə sistemə olan tələblərin müəyyən edilməsi vacibdir [2,3].

İstifadəçi tələblərinin müəyyənləşdirilməsi ESD layihələndirilməsində və tətbiq edilməsində mərhələlidir. Sənədlərin və onların müəssisədə hərəkət marşrutuna olan istifadəçi tələbatları müəssisə əməkdaşları ilə müsahibələr (sorgular) nəticəsində formalaşdırılır.

Sistemə tələbləri müəyyən funksiyalar yığını müəyyən edir ki, bu funksiyalar yaradılacaq sistemdə mövcud olmalıdır. ESD tətbiqi nəticəsində sifarişçinin ümumi tələblərini formalaşdırarkən layihənin həddləri müəyyən edilməlidir.

Mövcud sənəd dövriyyəsinə aşkar edilmiş problemlərə xüsusi diqqət ayırmaq, onun analizini keçirmək, bölmələrin qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək lazımdır. Bu tip araşdırmalar sənəd dövriyyəsi sistemlərdə problem sahələrini müəyyənləşdirməyə kömək edir və dərhal proqrama lazımı funksiyaları daxil etməyə imkan yaradır. Tələblər əsasən ESDS-in əsas istifadəçiləri tərəfindən irəli sürülür lakin bu zaman bunları tənzimləyici və qanunvericilik aktlarında nəzərə almaq vacibdir. [4, 5].

Bəzi tələblər sistemin fərdi funksiyalarına aid ola bilər və bütün sistem üçün ümumən qeyri-funksional ola bilər. Funksional tələblər istehsalçılar tərəfindən yaradılmış proqram sisteminin funksionallığını müəyyən edir ki, bu da istifadəçilərə öz vəzifələrini yerinə yetirməyə imkan yaradır. Funksional olmayan tələblər fərdi istifadə hallarını deyil, ümumiyyətlə işin meyarlarını müəyyənləşdirir. Bu tip tələblər işə genişlənmə, performans, davamlılıq və s. kimi xüsusiyyətləri təyin edə bilərlər.

Bu məsələlər dəqiqləşdirildikdən sonra tələblər texniki tapşırığın tərtibi zamanı detallandırılır və istifadə olunur. Tələblərin formalaşması zamanı sistemin istifadəçiləri təyin edilir. Bizim yaradacağımız sistemə tələbləri formalaşdırarkən aşağıdakı sistem istifadəçiləri müəyyən edilmişdir [6]:

- baş direktor;
- marketing şöbəsinin işçiləri;
- baş mühəndis;
- baş texnoloq;
- təchizat şöbəsinin müdiri;
- Texniki nəzarət şöbəsinin müdiri (TNS);

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- texniki xidmətin rəhbəri.

Ümumiyyətlə sadalanan rəhbər işçilərin köməkçiləri ilə yanaşı: ümumilikdə - 25 nəfər işçi nəzərdə tutulur.

Müsaibələr (sorgular) vasitəsilə sistemin funksiyaları və vəzifələri üçün əsas tələblər müəyyən edilmişdir [7].

Sistemdə sənədlərin saxlanması və yeni sənədlərin daxil edilməsini təşkil etmək üçün aşağıdakı imkanlar təmin edilməlidir:

- sənəd qeydiyyat kartının saxlanması;
- qeydiyyat kartı ilə əlaqəli sənəd fayllarının saxlanması;
- sənədlərin (qovluqların) saxlanması üçün iyerarxik quruluşun yaradılması;
- sənəd saxlama ierarxiyası səviyyəsində giriş hüquqlarının fərqləndirilməsi;
- hər bir sənədə fərdi daxil olmaq hüquqlarının təyin edilməsi, o cümlədən:
 - sənəd üzərində tam nəzarət;
 - sənədi redaktə etmək, lakin silməmək hüququ;
 - sənədi oxumaq hüququ, ancaq onu redaktə etməmək;
 - qeydiyyat kartına daxil olmaq hüququ, ancaq sənədin məzmununa aid deyil;
 - sənədə giriş hüququnun tam olmaması.
- kağız sənədləri skanlama vasitələri ilə inteqrasiya;
- şablonlara və sənədlərin qeydiyyat kartlarına əsaslanaraq sənədlərin yaradılması;
- proqramlaşdırma olmadan sənəd kartlarının yeni xüsusi növlərinin yaradılması;
- sistemin məlumat kitabçalarıyla bağlı və məcburi doldurulmalı atributların sərbəst dəstinin (yığılmasının) sənədlərinin qeydiyyat kartlarının hər növü üçün formalaşdırılması;
- sənəd fayllarının təsnifatı - xüsusi siyahıdan bir və ya bir neçə kateqoriyaya atributlar vasitəsilə təyin edilir;
- ikitərəflilər və semantik məzmununa görə seçilmiş sənədlərin arasında sitat əlaqələrinin qurulması;
- sitat əlaqəsinin avtomatik formalaşmasıyla mövcud olan sənədlərə əsasən sənədlərin qeydiyyatı;
- sənədlərin versiyalarının avtomatik və əllə idarə etməsi;
- sənəd idarəetmə sistemindən sənədləri açarkən Microsoft Office tərəfindən sənədlər içərisində olan fayllararası əlaqələri dəstəkləmək imkanı.

Sistem sənədlərin axtarışını təşkil etmək üçün aşağıdakı imkanlar təmin edilməlidir:

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

- sənədin tərtib edildiyi dilin morfoloqiyasını dəstəkləyən tam mətnli axtarış;
- sənədi atributları ilə axtarış;
- axtarış sorğularının kitabxanasını yaratmaq;
- axtarış sorğusunun istifadəsi zamanı parametrləşdirilməsi;
- sorğunun icrası zamanı şərh olunan rəsmi sözlərlə axtarış (məsələn, tarixlər üçün: “bu gün +/- N günlər”, “indi”; istifadəçilər üçün: “cari istifadəçi”, “cari istifadəçinin rəhbəri”);
- bir əlaqə zənciri ilə əlaqəli sənədləri axtarmaq;
- tapılmış axtarış nəticələrinin miqdarına görə məhdudlaşdırılması.

SDS sənədləri sistemdə göstərmək üçün aşağıdakı xüsusiyyətləri təmin etməlidir:

- qovluqda saxlanan sənədlər haqqında məlumatları sənəd qeydiyyat kartlarının atributları ilə cədvəl şəklində göstərmək;
- proqramlaşdırılmadan sənədlər haqqında məlumatları əks etdirən cədvəl formalarının atribut tərkibinin qurulması;
- son istifadəçi tərəfindən seçilməsi və tətbiqi üçün xüsusi cədvəl formalarına qənaət;
- cədvəl şəklində istənilən sahə üzrə qruplaşdırma, çeşidləmə və axtarış;
- axtarış sorğuları və cədvəl formaları dəsti ilə əlaqəli virtual qovluqların yaradılması;
- sənəd kateqoriyalarının məlumat kitabçasının dəstəyi, kateqoriyalar üzrə sənədlərin axtarışının və baxışının təşkili.

Sistemin aşağıdakı modifikasiya seçimlərini təmin etməsi də zəruridir:

- proqramlaşdırmadan istifadə etmədən sistemin əsas elementlərinin qurulması (kartların, cədvəl formalarının, sorğuların, hesabatların, qovluqların, iş proseslərinin fərdiləşdirilməsi);
- VB.NET və ya C# proqramlaşdırma dillərində .NET texnologiyalarından istifadəylə sistemin nüvəsi əsasında şəxsi biznes-məntiqlə proqram genişlənmələrinin hazırlaması.

Məxfi məlumatların qorunması hər zaman hər bir müəssisənin prioritetidir. Buna görə, sistem məlumatların icazəsiz əldə edilməsinin qarşısını almağı təmin etməlidir [6,7]:

- sənədlərin, arayış kitabçalarının detallarına qədər işçilərin səlahiyyətlərinə uyğun olaraq sənədlərə, arayış kitabçalarına girişin məhdudlaşdırılmasını təmin etmək;;
- sistemə giriş zamanı istifadəçilərin əsliyyətinin yoxlanmasının və eyniləşdirmənin icra edilmələri;
- istifadəçilərin sistemə giriş/çıxışının bütün faktlarının qeydiyyatları;
- istifadəçi icazələri və giriş obyektlərinin vəziyyətindəki dəyişikliklərin qeydiyyatı;

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- sistem administratorunun və istifadəçilərin hərəkətlərinin protokollaşdırılması.

ƏDƏBİYYAT

1. <https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99n%C9%99d>
2. Demiray, K., “Temel Türkçe Sözlük”, İnkılap Kitapevi, İstanbul, (1985).
3. http://anl.az/down/meqale/kitabxanashunasliq-bibliografiya/2_2008/re.pdf
4. <http://lib.bbu.edu.az/files/book/33.pdf>
5. <http://www.e-qanun.az/framework/5916>
6. https://az.wikipedia.org/wiki/Elektron_s%C9%99n%C9%99d
7. <http://documentooborot.com/dokument/elektronnyj-dokument.html>

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Керимова Л.У.

Учительница информатики школы №28, г. Гянджа

Керимов У.Г

Азербайджанский Технологический Университет, доцент

Резюме: В статье подробно анализируются основные понятия системы электронного документооборота и методы оптимального решения возможных требований пользователей к системе при создании этих систем.

Для этого в статье особое внимание было уделено проблемам, обнаруженным в текущем документообороте, проведен его анализ, оценены особенности взаимного влияния разделов. В результате анализа данный вид исследования помогает выявить проблемные места в системах документооборота и позволяет сразу включить в программу необходимый функционал. Требования в основном выдвигают основные пользователи ESDS, но их важно учитывать в нормативных и законодательных актах.

Посредством интервью были определены основные требования к функциям и задачам системы, а также показаны возможности хранения документов в системе и организации включения новых документов. Определены возможности отображения этих документов в системе СДС. Показаны необходимые условия, обеспечивающие возможность модификации системы, и показаны способы предотвращения несанкционированного доступа к данным системы для защиты конфиденциальной информации.

Ключевые слова: документ, бумажный документ, электронный документ, документооборот, система, архив документов.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

METHODS OF DETERMINING REQUIREMENTS FOR AN ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION SYSTEM

Karimova L.H.

Informatics teacher of secondary school No. 28, Ganja city

Karimov H.Q.

Azerbaijan University of Technology, associate professor

Summary: In the article, the main concepts of the electronic document circulation system and the methods of optimally solving the possible requirements of the users to the system during the creation of these systems are analyzed in detail.

For this purpose, in the article, special attention was paid to the problems found in the current document circulation, its analysis was carried out, and the characteristics of the mutual influence of the sections were evaluated. As a result of analysis, this type of research helps to identify problem areas in document circulation systems and allows to immediately include the necessary functionality in the program. The requirements are mainly put forward by the main users of ESDS, but it is important to take them into account in the regulatory and legislative acts.

Through the interviews, the main requirements for the functions and tasks of the system were determined, and the possibilities for storing documents in the system and organizing the inclusion of new documents were shown. Features for displaying these documents in the SDS system have been defined. Necessary conditions that provide system modification options are shown and ways to prevent unauthorized access to system data are shown to protect confidential information.

Keywords: document, paper document, electronic document, document circulation, system, document archive.